

PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE SU EXPERIENCIA EN CURSOS DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO. UN ANÁLISIS EN EL CASO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
HABILIDADES DE PENSAMIENTO

Universidad Veracruzana

María Elena Pensado Fernández*

Juan Manuel Ortiz García**

Indra Marcela Caballero Ortiz***

UNIVERSITA CIENCIA

Revista electrónica de investigación de la
Universidad de Xalapa

Año 6, núm. 19, junio-agosto 2018

ISSN 2007-3917

* Investigadora del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, Doctorante en Educación.

** Investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, Doctor en Administración y Desarrollo Empresarial.

*** Licenciada en Pedagogía, estudiante de la licenciatura en Administración, Universidad Veracruzana.

SUMARIO: 1. Resumen/Abstract; 2. Introducción; 3. Educación superior desde el enfoque de competencias; 4. Habilidades de pensamiento como proceso de aprendizaje en educación superior; 5. Metodología; 6. Resultados; 7. Comentarios finales; 8. Fuentes de consulta.

1. RESUMEN

El presente estudio de tipo descriptivo tiene la finalidad de conocer la percepción de los estudiantes que han cursado las experiencias educativas (EE): "Habilidades del Pensamiento crítico y creativo" y "Pensamiento crítico para la solución de problemas", que ofrece la Universidad Veracruzana en el nivel de licenciatura, considerando aspectos como el interés, la pertinencia y la aplicabilidad que denotaron durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados reflejan elevados porcentajes que demuestran que ambas EE son interesantes, pertinentes y aplicables para el trabajo académico y la formación profesional; asimismo, contribuyen al mejoramiento de los aspectos personal/actitudinal así como a la transferencia de saberes a otras materias del plan de estudios de sus carreras. Por tanto, ambas EE cumplen con el propósito de desarrollar competencias para la comunicación y el autoaprendizaje como objetivos del modelo educativo institucional, y particularmente permiten al estudiante formular problemas y plantear soluciones, apoyado en un pensamiento crítico.

PALABRAS CLAVES: Educación superior, Modelo Educativo, Habilidades de pensamiento.

ABSTRACT

The present study of descriptive type has the purpose of knowing the perception of the students who have attended the educational experiences (EE): "Skills of the critical and creative Thought" and "Critical thinking for the solution of problems", offered by the Universidad Veracruzana at the undergraduate level, considering aspects such as the interest, relevance and applicability that they showed during the teaching-learning process. The results reflect high percentages that show that both EE are interesting, relevant and applicable for academic work and professional training; Likewise, they contribute to the improvement of the personal / attitudinal aspects as well as to the transfer of knowledge to other subjects of the curriculum of their careers. Therefore, both EE fulfill the purpose of developing competences for communication and self-learning as objectives of the institutional educational model, and particularly allow the student to formulate problems and propose solutions, supported by critical thinking.

KEYWORDS: Higher education, Educational model, Thinking skills

2 INTRODUCCIÓN

La educación superior constituye un nivel educativo sustancial para la sociedad. La incursión de profesionistas en la vida laboral significa en gran medida el éxito o el fracaso de muchas iniciativas de mejoramiento en ámbitos diversos (social, económico, cultura, ambiental, entre otros).

El potencial de cada estudiante ha de sustentar una formación integral en términos de competencias para la mejor comprensión de los múltiples planos y niveles de cualquier contexto se éste de carácter personal o profesional, en relación con un entorno determinado.

Los ambientes de aprendizaje provocados por un currículum formal, aun cuando no son suficientes en saberes y en tiempos, deben cumplir su propósito, deben dejar huella de la misión de la universidad como organización responsable socialmente.

El desarrollo de habilidades de pensamiento analítico y sobre todo crítico y creativo resulta cada vez más necesario en la formación de profesionistas, sin distinción del campo de conocimientos del que se trate. Incluso un trabajo inter, multi o transdisciplinario merece ser promovido desde los procesos de pensamiento y las conductas que demuestran que las personas piensan, mucho más allá de un nivel básico, perteneciente al sentido común y a la vida cotidiana.

Con la firme intención de cambiar el paradigma educativo y volcarlo hacia el aprendizaje de los estudiantes como eje central, la Universidad Veracruzana puso en marcha en 1999 un nuevo modelo educativo, propuesta que contempla un área de formación básica con cuatro experiencias educativas (EE): inglés, Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, Computación básica y Habilidades del pensamiento crítico y creativo.

En el caso específico de la EE de *Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo*, el programa de estudios fue actualizado en el año 2013; la última actualización data de junio de 2017, cambiando además de nomenclatura y propuesta de contenidos y estrategias a *Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas*. Es sobre el curso de estos dos programas que se ha abordado en este estudio la percepción de los estudiantes que han cursado en estas dos versiones de dicha EE. El interés al respecto se debe a que, aun cuando no se pueden generalizar los resultados encontrados, se cuenta con información vigente y pertinente para la mejora tanto del programa, como del trabajo docente correspondiente.

3 EDUCACIÓN SUPERIOR DESDE EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS

La formación de estudiantes universitarios es tarea insoslayable a cargo de las instituciones educativas. Se dice de una misión de la educación superior, a la par de otras dos que se espera se tejan en una red integrada a modo de aportar a la sociedad propuestas de transformación para el mejoramiento de las personas y de las sociedades: la docencia, la generación y aplicación de conocimiento y la relación de estas funciones con el entorno, a través de la difusión, la extensión y la vinculación.

En el plano de la docencia particularmente, se espera que cada generación de profesionistas se haya formado integralmente. Es decir, no basta con un cúmulo de conocimientos que finalmente tienen caducidad alrededor de unos cuantos años; tampoco basta con saber hacer las cosas, saber de procedimientos y finalmente, tampoco se trata únicamente de contar con profesionistas de

buenos valores. Desde un enfoque socioformativo, las competencias son “actuaciones integrales ante problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua.” (Tobón, Pimienta, & García Fraile, 2010, pág. 11).

Desde el enfoque de las competencias, la formación de estudiantes universitarios, hablando de este nivel educativo, debe basarse en un paradigma cuya orientación esté centrada en el estudiante, que sea éste el protagonista de su formación, una formación integral, armónica, solvente, vigente, oportuna y decididamente impregnada de una conciencia responsable para la intervención que compete a la profesión.

Competencia es una *red* de K+H+A que permite la comprensión, la transmisión y la transformación de una tarea (la realidad nos presenta retos, tareas, etc.) [...] Conocimiento K: son *contenidos proposicionales aceptados como verdaderos mediante algún tipo de justificación teórica* [...] Habilidad H: es la manifestación objetiva de una *capacidad individual cuyo nivel de destreza produce eficiencia en una tarea* [...] Actitud A: es la *conducta* postural y/o situacional *que manifiesta la ponderación de un valor*. (Campirán & y otros, 2000, pág. 22).

Entonces, procesos y eventos de índole social, humana, científica y educativa, han impuesto a los gobiernos, y especialmente a las instituciones de educación superior del mundo, el reto de preocuparse y ocuparse de una verdadera formación integral de recursos humanos con alta calidad y competitividad, con base en programas educativos innovadores.

Esta sensible necesidad educativa no puede prescindir del desarrollo de habilidades de pensamiento analíticas, críticas y creativas, permeando estas últimas a las demás. El estudiante debe echar mano de sus potencialidades, reconocerse capaz de observar el entorno con un nivel de conciencia y de auto-observación que le permitan juzgar con fundamento, defender sus ideas, evaluar situaciones, formular problemas y alternativas de solución pertinentes, tomar decisiones, provocar cambios favorables, transformar escenarios para la mejora y el bienestar común bajo el paraguas de la responsabilidad social y ambiental tan necesarias hoy más que nunca.

4. HABILIDADES DE PENSAMIENTO COMO PROCESO DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR

En el plano conceptual, puede sostenerse que no existe una única y definitiva definición de habilidades de pensamiento o de pensamiento crítico; no obstante, también puede hablarse de cierto consenso en la esencia de estos constructos, y se refiere a un nivel de comprensión profunda y procesamiento de información que implica procesos cognitivos y metacognitivos, cuyo propósito intencionado sería, contar con capacidades para explicar, argumentar, evaluar, predecir, tomar decisiones, formular problemas, alternativas de solución, transformar para el bien común.

Hablar de habilidades de pensamiento no es tema nuevo, pero sí de gran importancia para la formación de estudiantes. “El auge mundial del tema de las habilidades de pensamiento durante los últimos diez años, podría atribuirse al creciente efecto de la globalización; sin embargo, existen trabajos desde la segunda mitad del siglo XX que son la base tanto de los problemas como de las propuestas teórico-prácticas al respecto” (Campirán Salazar, 2016, pág. 9).

Critical thinking, Critical reasoning, Teaching for understanding, Informal logic, Filosofía para niños (FpN), Enseñar a pensar, Pensamiento crítico y Pensamiento divergente, por citar algunas, son las expresiones más comunes. Recientemente se han acuñado otras expresiones como “Desarrollo de habilidades de pensamiento”, “Pensamiento crítico y creativo”, “*Teaching thinking skills*”, “Aprender a razonar”, “Infusión del pensamiento”, “Estructuras de razonamiento”, “Destrezas intelectuales”, entre otras. Incluso hay estudios comparativos sobre lo que estos trabajos contienen como temáticas clave, así como estudios histórico-analíticos sobre el movimiento de enseñar o aprender a pensar mediante *modelos de HP* (véase: Marzano 19926; Swartz & Perkins 19897; Maclure & Davies 1994; Gardner & Perkins 1994; Perkins y Blythe 1994;8 Baes *et al* (1991-2008)9; Herrera 1999 y 2008; Sánchez, V. 1999; Harada 201110; Lund 2011; por mencionar algunos.)

Campirán (2000) define las habilidades de pensamiento como *procesos*, y como tales, son inobservables. Ese proceso hace posible que se pueda explicar el conjunto de conductas que revelan que la gente piensa. Los procesos de pensamiento en los niveles de comprensión que producen en la persona (básico, analítico o crítico), están ligados a la manifestación objetiva de dicho proceso.

El proceso evolutivo de una *habilidad de pensamiento* tiene tres etapas: El origen, el cual se logra al propiciar el surgimiento de x habilidad a través de una estimulación adecuada. El desarrollo, el cual se logra vigilando la constante práctica de dicha habilidad. La madurez, la cual se logra promoviendo el pulimento o la destreza en la habilidad, principalmente a través de la transferencia (págs. 48-49).

En lo que se refiere a las habilidades de pensamiento, el mismo autor afirma que “la característica clave de las HP es el tipo de procesamiento de la información. Los conceptos de comprensión y orden son categorías que permiten segmentar, cualitativamente hablando, en un modelo tres tipos de productos en el procesamiento: uno básico, uno analítico y uno crítico” (pág. 168).

Congruente con sus planteamientos epistémicos, Campirán (1999) construye el Modelo Col (Comprensión Ordenada del Lenguaje), que ha constituido la base teórica y metodológica sobre la cual se ha volcado el trabajo de desarrollo de habilidades de pensamiento en la Universidad Veracruzana.

Dicho modelo se compone de tres submodelos 1) estimulación plurisensorial de la inteligencia, 2) orden del pensamiento, y 3) niveles de comprensión; y que hace análogo al esquema del funcionamiento computacional de la mente el submodelo 1 correspondería al input (entrada- estímulo), el submodelo 2 al procesamiento como tal, y el submodelo 3 al output (salida-respuesta).”

1

¹ Para profundizar en el tema se sugiere aproximarse, entre otras, a fuentes como las siguientes:

Campirán, Ariel

• (1999) “Critical Thinking y desarrollo de competencias”, en Morado, R. (comp.) La Razón Comunicada: materiales del Taller de Didáctica de la lógica, México: Ed. Torres Asociados.

• (2000) Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo, México: Universidad Veracruzana. [En colaboración con Gabriela Guevara y Ludivina Sánchez (comps.)] Universidad Veracruzana, Vol. I, Colección Hiper-COL.

Pensado, María Elena

• (2012) Taller de Habilidades de Pensamiento: contexto, aplicación y pertinencia para la formación educativa, México: Universidad de Xalapa. En Tópicos en Investigación Educativa.

La Bitácora COL (como parte del modelo antes citado) es una estrategia didáctica que consiste en un apunte, que recoge a manera de diario de campo cierta información, la cual despierta, desarrolla y perfecciona habilidades y actitudes en quien la hace. Tiene componentes en tres niveles, que están vinculados a las preguntas:

- ▣ Del primer nivel: qué pasó, qué sentí, qué aprendí.
- ▣ Del nivel avanzado: qué propongo, qué integré, qué inventé.
- ▣ Del nivel experto son: manejo completo de las seis preguntas anteriores y alguna(s) que conviene añadir para ciertos fines (por ejemplo: qué quiero lograr, qué estoy presuponiendo, qué utilidad tiene, etc.). Con ayuda de la lectura, la retroalimentación y la continuidad de hacer la bitácora se activan procesos reflexivos, los cuales son el estímulo ideal para la metacogniciónII (Campirán & y otros, 2000).

Asimismo, por la importancia que reviste en el proceso formativo, y sobre todo en la promoción del orden de pensamiento tejido con los niveles de comprensión, se hace referencia a la Metodología Orden de Pensamiento o Bitácora OP.

El nivel universitario exige al estudiante pensar analíticamente, lo que implica tener una actitud de cuestionamiento y búsqueda de la verdad, escuchar puntos de vista de otros, resolver problemas, tomar iniciativas, ser operativo (habilidad de hacer), tener fluidez en la comunicación, etc. (Cfr. Campirán, 1999: 98-102; también Campirán 2008: 66-67). La llamada Bitácora Orden del Pensamiento, es una de las estrategias didácticas relevantes cuyo ejercicio permite pensar con orden y profundidad acerca del tema de interés.

Tema	Problema	Hipótesis	Trasfondo	Argumento	Ejemplo
¿De qué se está hablando?	¿Qué me preocupa al respecto?	¿Qué pienso al respecto?	¿Qué estoy presuponiendo?	¿En qué me baso para pensar así?	¿Puedo dar un ejemplo?

Fundamentalmente estos dos instrumentos se consideran un apoyo sustancial para al aprendizaje del estudiante y especialmente para promover las habilidades de pensamiento y el orden para pensar analítica y críticamente.

En la línea de lo antes expuesto, desde el enfoque de Saiz (2017), este autor afirma que el pensamiento consta de componentes cognitivos y no cognitivos. En el caso de los primeros, su naturaleza es inferencial, pensar es inferir, argumentar, razonar, deducir. Los componentes no cognitivos se relacionan con las actitudes, la motivación, la disposición. “Pensar es inferir por y para algo, y ese algo ya no pertenece a lo cognitivo” (pág. 17).

El mismo autor asevera que el pensamiento crítico es un proceso de búsqueda de conocimiento que se logra mediante la aplicación de habilidades de razonamiento, de solución de problemas y de toma de decisiones. En este contexto, destaca la importancia de la educación, ya que las habilidades no las considera inmutables, sino que se pueden desarrollar y mejorar con educación.

En el marco de la formación de estudiantes, conviene referir a Aznar, quien expresa que el desarrollo de habilidades de pensador crítico implica una educación integral, que desarrolle sus competencias y su característica elemental de ser, en el sentido de saber activar los conocimientos que se poseen en las diferentes y variables situaciones que se presentan en la práctica (Aznar, Cáceres, & Hinojo, 2011).

Sin duda las demandas institucionales así como por supuesto las del entorno marcado por una complejidad creciente, exigen al estudiante sobrepasar la línea de la recepción de información, para involucrarse decididamente en tareas que demuestren que cuenta con habilidades de pensamiento inmersas en su vida estudiantil, pero sobre todo, con miras a participar de manera activa en diversos escenarios con plena capacidad de manejo de información, toma de decisiones, solución de problemas, y creación de nuevos entornos sustentados en contextos situados en un marco de responsabilidad social y ambiental.

Lo anterior, aunado al creciente interés por aportar nuevos conocimientos, y por integrar al curriculum formal el tema de las habilidades de pensamiento y sobre todo el nivel crítico en educación superior, permite sostener que promover su desarrollo es cada vez más necesario, para lograr la transversalidad de las capacidades a situaciones reales que conduzcan a promover cambios y mejorar las condiciones de vida, desde ámbitos de intervención diversos.

4.1 Algunos elementos de contexto de las Habilidades de Pensamiento

Educación superior como noción y como práctica, no se define de manera única ni inamovible. Por tratarse de un campo social, ésta a través de instituciones educativas de nivel superior -aunque no es privativo de este nivel -, ha pasado por diversas etapas de crisis que la han llevado a cambios y transformaciones siempre justificadas por una necesidad de adaptación a las exigencias del mundo, a atender un criterio de pertinencia, y también de calidad. Entre los principales fenómenos detonadores de alteraciones en la vida social están la globalización, la mayor interdependencia mundial, la problemática cultural, política y ambiental; las bases técnicas de producción, distribución y consumo de bienes y mercancías; las nuevas formas de organización del trabajo; la presencia de innovaciones continuas; el valor estratégico del conocimiento y de la información; y la mayor participación de la dimensión intelectual del trabajo en una serie de actividades económicas; entre otros (UNESCO, 1995).

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción y el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, aprobados por la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, Conferencia Mundial de la Unesco (UNESCO, 1998) en la región de América Latina y el Caribe, destacaba ya la importancia que de las universidades para el desarrollo y mejoramiento de los múltiples planos y niveles de la realidad. La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción. UNESCO, menciona enunciados centrales que resaltan los puntos importantes determinados para la educación superior. Su artículo 9 dice:

- a) En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en profundidad [...] así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber [...]
- b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los

problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales [...] utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia [...] d) Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino también las facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad. (pág. s/p).

En este marco, ya se expresaba también en el ámbito nacional, que la sociedad ha enfrentado procesos de cambio constantes que han permitido la interacción con las costumbres, los patrones de conducta y los modos de vida de los grupos sociales (ANUIES, 2000); este panorama ha puesto a las organizaciones educativas de frente a desafíos que se han traducido en impulsores de cambios fundamentales, aunque no necesariamente con los mejores resultados en todos los casos.

El nivel de licenciatura no ha sido ajeno a tal dinámica. La formación de profesionistas cobra vital importancia si se reconoce que constituye en una piedra angular para el bien común, para el bien de la sociedad y el mundo en general ya que su desempeño local de alguna manera impacta un horizonte global.

Este grado de conciencia, este compromiso formal de gobiernos y universidades es lo que se ha esperado materializado en enfoques y modelos educativos y diseños curriculares específicos, que abonen al desarrollo de las habilidades del estudiante con un sentido analítico y crítico, así como creativo para imaginar nuevos escenarios y, generar y aplicar nuevos conocimientos en beneficio de la colectividad.

En este marco, la Universidad Veracruzana (UV), a través de la implantación, en 1999, del Nuevo Modelo Educativo, hoy denominado Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), entró a un proceso de innovación educativa con el propósito de formar integralmente a los estudiantes, permitirles aprender a aprender, lograr un aprendizaje significativo acorde a las características del siglo XXI.

El MEIF hace referencia a la formación básica, a la que corresponde la adquisición y/o acreditación de conocimientos y habilidades de carácter inter y multidisciplinario, metodológico, instrumental y contextual mediante los cuales el estudiante debe ser capaz de comunicarse eficazmente y sentar las bases para el estudio de una carrera universitaria.

Como parte de la estructura del modelo, interesa ahora la denominada Área de Formación Básica General (AFBG), en virtud de que es en ésta en la que se encuentra ubicada la experiencia educativa aludida en este estudio. Su inclusión en la propuesta curricular obedeció a que existen cualidades que demandan los empleadores y otros sectores de la sociedad, como son las habilidades de pensamiento crítico, las habilidades de comunicación y la capacidad para resolver problemas; se intenta garantizar la adquisición de recursos, conocimientos, habilidades y valores que conviertan a los estudiantes en sujetos críticos, competentes en el dominio de la lengua

castellana y del idioma inglés por el innegable valor que éstos tienen en el acceso al nuevo conocimiento. Por otra parte, la computación es herramienta indispensable.

El AFBG tiene como propósito:

(...) promover que los estudiantes universitarios alcancen un nivel analítico y crítico en las competencias de comunicación y autoaprendizaje: comunicación básica del idioma inglés, comunicación de la lengua española y habilidades básicas para el manejo de la computadora como herramienta para la búsqueda, identificación, organización y presentación de información, así como la del conocimiento y aplicación de sus procesos de pensamiento, que le permitan:

- aprender de manera autónoma y permanente
- desarrollar aprendizaje colaborativo
- tomar decisiones
- comunicar sus ideas
- participar en la resolución de problemas, ser críticos y autocríticos

(Universidad Veracruzana, 1999)

Esta área se conforma por las Experiencias Educativas (EE): Inglés I y II, Computación Básica, Taller de Lectura y Redacción a través del Análisis del Mundo Contemporáneo y Taller de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo.

El curso de dichas experiencias educativas es obligatorio para los estudiantes inscritos en programas educativos de licenciatura, sin importar el área de conocimiento de que se trate. Queda explicitado que las cinco experiencias educativas están interrelacionadas y permiten a los estudiantes que se apropien de conocimientos, desarrollen habilidades y fortalezcan actitudes para las competencias de comunicación y autoaprendizaje, en las cuales se apoyan para realizar sus actividades académicas y personales y, a mediano plazo, para ejercer su profesión

Cada curso ha sido integrado por los conocimientos específicos de la EE y los conocimientos del mundo contemporáneo (estudio de los problemas sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, abordados desde los planos regional, nacional e internacional), con el propósito de que el estudiante se forme como sujeto integral, comprometido con los problemas de su época, forjador de soluciones responsables.

Se exponen a continuación los dos programas de estudio que han cursado los estudiantes participantes en este estudio.

Tabla 1. Contenidos del Programa de Estudios 2013 del Curso-Taller Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo, de la UV.

Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo, del programa 2013
<p>Descripción: Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo pertenece al área de Formación Básica General con 6 créditos (2 horas teóricas y 2 prácticas). Las habilidades de pensamiento son necesarias para el desarrollo de las competencias comunicativas, las habilidades culturales y lingüísticas y el aprendizaje, dado que incorpora estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas para el aprendizaje significativo del/la estudiante. Las actividades de aprendizaje individuales y grupales se consideran como evidencias de desempeño del proceso de evaluación integral de los saberes, entre ellas: el manejo de bitácoras [Comprensión Ordenada del Lenguaje (COL) y Orden</p>

del Pensamiento (OP)); instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa; así como un trabajo de transversalidad que se construye a lo largo del curso-taller con las otras experiencias educativas (EE) del Área de Formación Básica General (AFBG) y del Área Disciplinaria, todo en un ambiente de apertura, disposición, compromiso y autoconfianza.

Unidad de competencia: El estudiante analiza y argumenta, de manera autogestiva, sobre diversas situaciones problemáticas presentes en contextos transdisciplinares, con base en procesos cognitivos y metacognitivos; indaga y se apoya en información selecta y en tecnologías de la información y comunicación; se expresa con lenguaje claro, preciso y pertinente, denota en su hacer valores de transculturalidad, equidad y sustentabilidad.

Saberes teóricos:	Saberes heurísticos:	Saberes axiológicos:
<p>I. Conceptos del taller de Habilidades de Pensamiento Críticas y Creativas (THPCyC): Glosario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enfoque de competencias • El cerebro • Tipos de pensamiento / Facultades mentales • Habilidades de pensamiento (HP) • Modelo COL <p>o Estimulación Plurisensorial de Inteligencias o Orden de pensamiento o Niveles de comprensión</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habilidades básicas de pensamiento (HBP) - Habilidades analíticas de pensamiento (HAP) - Habilidades críticas de pensamiento (HCP) <p>o Bitácora COL o Metacognición de HP</p> <p>II. Habilidades analíticas de pensamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoobservación • Juicio/tipos • Inferencia/tipos • Análisis lógico y conceptual • Metodología de Orden del Pensamiento <p>III. Habilidades Críticas y Creativas de Pensamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de las habilidades analíticas y crítico-creativas de pensamiento • Lectura de comprensión gradual y flexible de temáticas diversas del mundo contemporáneo • Manejo de conceptos • Generación, relación y organización de ideas • Identificación, formulación y reformulación de ideas centrales • Descripción y análisis desde contextos transculturales • Elaboración y autocorrección de bitácoras COL y OP en procesador de textos • Ejercicios de metacognición de las habilidades de pensamiento • Ejercicios de metacognición de la importancia del desarrollo de la habilidad de cuestionamiento y orden de pensamiento • Ejercicios de la imaginación con fines académicos • Ejercicios de argumentación • Aplicación de las habilidades de pensamiento en los procesos de investigación académica • Transversalidad y transferencia de la competencia en habilidades de pensamiento a su vida personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Actitud hacia la teoría (AT) <p>o Confianza o Autoconfianza o Reflexión o Mesura (medida/guardar proporción) o Honestidad intelectual o Flexibilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actitud hacia la práctica (AP) <p>o Confianza o Autoconfianza o Disposición a la práctica o Curiosidad o Responsabilidad/compromiso o Búsqueda de constatación o Mesura (medida/guardar proporción) o Flexibilidad o Disposición al cambio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actitud hacia el análisis (AA) <p>o Autorregulación de la impulsividad o Perseverancia o Paciencia o Tolerancia a lo diverso o Colaboración o Disposición al cambio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actitud hacia la crítica y la creatividad (ACC) <p>o Apertura a nuevas ideas o Espontaneidad o Tolerancia a lo antagónico</p>

<ul style="list-style-type: none"> • H de Pensamiento crítico o Observación de modelos o Comparación de modelos o Generación de modelos • H de Pensamiento creativo o Fantasear o Proyectar/planear o Crear o Planteamiento creativo de problemas como resultado de las HP o Síntesis holográfica 	y académica	
---	-------------	--

Fuente: elaboración propia con base en información de la página web de la UV.

Tabla 2. Contenidos del Programa de Estudios 2017 del Curso-Taller Habilidades para la Solución de Problemas, de la UV.

Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas, del programa 2017		
<p>Descripción: En este curso-taller, el estudiante desarrolla las competencias para la formulación de problemas y la construcción de solución a los mismos, apoyado en el pensamiento crítico y la transferencia de conocimientos de otras experiencias educativas del plan de estudios que cursa. La evaluación se realiza continuamente, cuantitativa y cualitativamente durante el curso-taller, atendiendo a criterios de comprensión analítica y crítico-creativa como son: atinencia, relevancia, coherencia, necesidad y suficiencia. Conviene señalar que aludiendo a la visión sistémica y compleja de la UV, dentro de esta EE se abordan temáticas del Programa <i>Transversa</i> sobre la sustentabilidad, interculturalidad, género, inclusión social, promoción de la salud, arte y creatividad, derechos humanos y justicia, a través de la relación que se establece entre los saberes propios del curso y dichas temáticas, promoviendo en el estudiante reflexiones críticas que le permitan actuar de manera responsable y comprometida como ciudadano global.</p>		
<p>Unidad de competencia: El estudiante <i>formula problemas</i> (situaciones como necesidades, obstáculos, carencias/excesos, contradicción en funciones), de contextos disciplinares y transdisciplinares, y <i>plantea, de manera explicativa y/o argumentada, propuestas de solución</i>, apoyado en el Pensamiento Crítico y la transferencia de conocimientos de otras EE. Además, denota en su hacer <i>valores</i> y actitudes estrechamente vinculados al pensamiento crítico y a la solución de problemas.</p>		
<p>Saberes teóricos: <i>Pensamiento crítico para la solución de problemas</i> (Encuadre)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pensamiento Crítico y sus aplicaciones básicas: Solución de problemas y Toma de decisiones. • Habilidad de pensamiento: Modelo COL 	<p>Saberes heurísticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Manejo de conceptos clave ▣ Elaboración y autocorrección de organizadores como las bitácoras COL-SP, OP-SP ▣ Ejercicios de formulación de 	<p>Saberes axiológicos:</p> <p>Apertura, respeto, autocrítica, autonomía e interés, vinculados</p>

<p>(Estimulación plurisensorial, Orden de pensamiento, Niveles de comprensión).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metacognición. <p><i>Pensamiento crítico-creativo para formular problemas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Problema: necesidad, obstáculo, carencia/exceso, contradicción en funciones. • Modelos de problema • Transformación de una situación problemática cotidiana y/o disciplinar o Bases para la identificación de la situación problemática: componentes y variables o Bases para el reconocimiento del contexto/trasfondo/entorno o Bases para la formulación del problema • Estrategias para la formulación de problemas <p><i>Pensamiento crítico-creativo para solucionar problemas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Solución de problemas: satisfacción, remoción de obstáculos, equilibrio, función ideal. • Modelos de solución • Variables a considerar para la solución de problemas • Estrategias para la construcción de alternativas de solución: argumentos y/o explicación • <i>Proyecto integrador</i> para la formulación de problemas y las alternativas de solución: componentes y sus relaciones. 	<p>problemas en los contextos cotidiano, disciplinar y transdisciplinar</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Construcción creativa de alternativas de solución mediante estrategias cognitivas y metacognitivas □ Construcción de argumentos y/o explicaciones para sustentar las alternativas de solución vinculadas a los problemas planteados <p><i>Proyecto integrador</i> para la formulación de problemas y las alternativas de solución: componentes y sus relaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Exponer el <i>Proyecto integrador</i> de manera oral y escrita. <p><i>Proyecto integrador</i>, vinculando los componentes y sus relaciones, considerando los eventuales <i>impactos</i> de alternativas planteadas, apoyándose en la Bitácora OP-SP.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Uso de tecnologías para la realización de sus actividades y evidencias de desempeño. 	<p>a valores sociales.</p> <p>Confianza en la razón</p> <p>Empatía hacia las opiniones y emociones externadas</p> <p>Imparcialidad en los juicios</p> <p>Perseverancia en el trabajo individual y colectivo</p> <p>Tolerancia hacia las opiniones</p> <p>Humildad intelectual</p> <p>Responsabilidad ante la autoría intelectual</p> <p>Creatividad e innovación en el trabajo individual y grupal</p>
--	---	--

Fuente: elaboración propia con base en información de la página web de la UV.

5. METODOLOGÍA

En este apartado se presenta la metodología utilizada y los principales hallazgos del estudio.

5.1 Planteamiento del problema

El Área de Formación básica General contribuye al desarrollo integral del estudiante mediante la oferta de Experiencias Educativas como: Computación básica, Ingles I, Inglés II, Lectura y Redacción, Habilidades del pensamiento crítico y creativo, las cuales pretenden impulsar en los estudiantes un pensamiento lógico, crítico y creativo, por lo cual para motivos del presente artículo se va a retomar sólo la Experiencia Educativa Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo (Plan

2011) y la Experiencia actualizada Pensamiento crítico para la solución de problemas (Plan 2017), debido a que son dos experiencias que priorizan el desarrollo de los procesos mentales de los estudiantes a través de ejercicios de análisis, reflexión y construcción, para fomentar el desarrollo de sus habilidades.

Los estudiantes son los principales actores para el logro del proceso de enseñanza y de aprendizaje, por lo cual es pertinente aproximarse, a la perspectiva de los estudiantes, a través de conocer su postura, sobre las Experiencias Educativas mencionadas, con relación a los siguientes aspectos:

- Su aplicabilidad con otras Experiencias Educativas
- Si beneficia o no a los estudiantes en sus trabajos académicos
- Si mejora sus habilidades de aprendizaje
- Si es una experiencia interesante para ellos

En general la voz de los estudiantes es fundamental. Son ellos quienes experimentan de manera directa el proceso de formación profesional, tanto en lo académico como en lo administrativo, la operación del MEIF. Su discurso constituye un testimonio muy valioso, porque presenta un punto de vista que deviene de la vivencia propia de quienes han cursado estas Experiencias Educativas.

Un diagnóstico de esta naturaleza puede ser la base para mejorar el currículo formal y real de las Experiencias Educativas. Es por ello que este trabajo parte de la siguiente interrogante: ¿Cómo perciben los estudiantes las Experiencias Educativas Habilidades del pensamiento Crítico y Creativo y Pensamiento Crítico para la solución de problemas? El objetivo general de este trabajo es conocer cómo perciben los actores centrales (estudiantes), las experiencias educativas de HPCyC y PCSP del AFBG. La investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo y el estudio es de tipo descriptivo. Para la obtención de los datos se construyó un instrumento que permitió conocer aspectos de interés de los estudiantes a partir de una escala Likert. Asimismo, se han integrado tres preguntas abiertas para enriquecer el resultado. Para ello, se ofrecieron cuatro niveles de respuesta atendiendo a temas que pueden abordarse en las experiencias educativas, y se solicitó a los estudiantes que los jerarquizaran en orden, siendo el 1 de acuerdo totalmente, 2 de acuerdo parcialmente, 3 de ni en acuerdo ni en desacuerdo y 4 en desacuerdo totalmente.

5.2 Sujetos de estudio

El criterio para determinar la participación de los sujetos de estudio partió de dos grupos de Habilidades de Pensamiento Crítico y creativo y dos grupos de Pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas, al término de su ciclo formativo. Dicho criterio se corresponde con el hecho de que generalmente tienen los estudiantes más perspectiva de la Experiencia porque acaban de terminarla.

Los participantes de este estudio fueron abordados en la etapa final del proceso de enseñanza y aprendizaje del taller Habilidades de pensamiento crítico y creativo (2017), con 44 estudiantes y el taller "Pensamiento Crítico Para La Solución De Problemas (2018)", con la misma cantidad de alumnos; dicho número se definió por ser el número total de Estudiantes del Periodo 2017-2018, en la región Xalapa.

Tratamiento de los datos

Los datos se vaciaron en su totalidad en una base de datos que se creó en el software office Excel 2016, en el que se codificaron, cuantificaron y graficaron las respuestas.

Posteriormente, se obtuvieron las frecuencias para cada uno de los números asignados por los estudiantes (cuantificación de 1 en cada tema, de 2, y así sucesivamente).

En las representaciones gráficas el color naranja es el taller Habilidades del pensamiento crítico y creativo, el color azul alude al taller de pensamiento crítico para la resolución de problemas.

Para las preguntas abiertas se vaciaron las respuestas en una base de datos de Excel, después de identificar y categorizaron las respuestas, luego de dividir las en categorías se contó la frecuencia del nivel de respuesta.

Fue así como se identificaron aspectos fundamentales que abarcan la perspectiva que tienen los jóvenes respecto a las Experiencias Educativas.

6. RESULTADOS

Los resultados obtenidos, alineados a la pregunta de investigación, son los siguientes: En el taller de Pensamiento crítico y creativo el 84.09% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo totalmente en que la experiencia es necesaria para apoyar sus trabajos académicos, mientras, los estudiantes del taller pensamiento para la solución de problemas respondieron con el mismo porcentaje.

El 13.63% en ambos talleres respondió que estaban de acuerdo parcialmente en que la experiencia educativa es necesaria para apoyar sus trabajos. Sólo 2.27% de los estudiantes en ambos talleres respondió estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. Ningún estudiante respondió estar en desacuerdo totalmente

Estos resultados muestran que más de la mitad de los estudiantes se apoya de las Experiencias Educativas de Habilidades de pensamiento crítico y creativo y Pensamiento Crítico para la solución de problemas, también se infiere que el programa de estudios y los contenidos de la Experiencia son pertinentes y en gran medida aplicables para los estudiantes en su entorno educativo. (Gráfica 1)

Gráfico 1. Aplicabilidad de las Experiencias educativas para el apoyo de trabajos académicos.

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte en la afirmación “Los contenidos de la EE son necesarios para mi formación profesional”, el 72.72% de los estudiantes de Habilidades de Pensamiento respondió estar de acuerdo totalmente en que los contenidos son necesarios para su formación profesional, mientras que los estudiantes de Pensamiento crítico para la solución de problemas respondieron con un 75%.

El 25% de los estudiantes de HP contestó estar de acuerdo parcialmente, a comparación del 22.72% que respondió la misma situación con el taller de Pensamiento crítico para la solución de problemas. En el nivel ni en acuerdo ni en desacuerdo los estudiantes de ambos talleres respondieron con 2.2744%, es interesante que tampoco en este cuestionamiento ningún estudiante concluyera estar en desacuerdo totalmente, con lo cual se deduce que ambas Experiencias Educativas si son necesarias para el desarrollo de los estudiantes en el ámbito profesional, como se observa en el gráfico ambas experiencias en el nivel de respuesta están a la par, en el primer nivel de acuerdo totalmente hay muy poca diferencia de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo con Pensamiento crítico para la solución de problemas y en el nivel de acuerdo parcialmente la Experiencia Educativa de HPCyC sube con respecto PCSP, con lo que se emparejan en el nivel de respuesta positivo.(Gráfica 2)

Gráfico 2. Aplicabilidad de los contenidos de las Experiencias Educativas para la formación profesional

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a la afirmación “Me resultó interesante la EE”, El 59.09% de los estudiantes de HP contestaron estar de acuerdo totalmente al interés en dicha experiencia educativa, mientras en el taller de Pensamiento crítico para la solución de problemas hubo un aumento considerable de respuesta por parte de los estudiantes a pesar de ser de nueva creación, con un porcentaje de 63.63%

El 34.09% de los estudiantes de HP contestó estar de acuerdo parcialmente con respecto al interés de dicha Experiencia Educativa, en contraste con el 29.54% de los estudiantes de Pensamiento crítico para la solución de problemas.

El 4.54% de los estudiantes de HP y del taller Pensamiento crítico para la solución de problemas contestaron estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ambas experiencias educativas.

El 2.72% de los estudiantes de HP y del taller de Pensamiento crítico para la solución de problemas contestaron estar en desacuerdo totalmente con el interés de dichas experiencias educativas. En estos resultados puede apreciar más discrepancia en la postura de los estudiantes y se observa que

a pesar de ser de nueva creación PCSP tuvo mejor aceptación por parte de los estudiantes, a pesar de ello el taller de HPCyC no tiene un puntaje bajo ya que más de la mitad de los estudiantes respondió estar de acuerdo totalmente, esta observación conduce a replantear los contenidos de la Experiencia Educativa HPCyC, estudiar técnicas didácticas para hacer más atractivo el clima de aprendizaje en la Experiencia Educativa. (Gráfica 3)

Gráfico 3. Interés de las experiencias educativas

Fuente: Elaboración propia

Con base en la pregunta 4 “Me gustó la Experiencia Educativa”, el 72.72% de los estudiantes de HP respondió que les gustó la experiencia educativa, mientras el 54.54% del taller de Pensamiento crítico para la solución de problemas contestó de acuerdo totalmente, una suma que indica que más de la mitad de los estudiantes en ambos talleres les gustó la experiencia. El 20.45% de los estudiantes de HP respondió de acuerdo parcialmente en la afirmación, en contraste con el 34.09% de los estudiantes que respondieron de PCSP.

El 6.81% de los estudiantes de HP manifestó no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, a su vez los estudiantes de Pensamiento crítico y creativo respondieron a la afirmación con un porcentaje de 9.09. Ningún estudiante de la Experiencia de HPCyC contestó estar en desacuerdo totalmente con la afirmación “Me gustó la Experiencia Educativa”, mientras en el taller de Pensamiento crítico para la solución de problemas sólo el 2.27% de los estudiantes respondió estar en desacuerdo totalmente.

En lo que señala el (gráfico 4), es destacable que más de la mitad de ambos grupos respondió de forma favorable a las Experiencias Educativas, en mayor medida les gustó HPCyC, pero particularmente es destacable que a más de la mitad del grupo PCSP comparte la idea de que la experiencia educativa es afín a ellos. Por su parte en el nivel 3 y 4 de respuesta se observa que hay más respuestas en estos niveles de los estudiantes de PCSP, esto conlleva a considerar mejorar aspectos en los contenidos de la Experiencia para aumentar el nivel de satisfacción por la experiencia de los estudiantes.

Gráfico 4. Preferencia por las Experiencias educativas

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la pregunta 5 “He aplicado lo aprendido en la EE en otras Experiencias Educativas”, el 36.36% de los estudiantes de Hp mencionaron haber aplicado lo aprendido en la EE en otras Experiencias Educativas, en contraste en el grupo de Pensamiento crítico para la solución de problemas acertó de acuerdo totalmente 38.63% con la afirmación.

El 47.72% de los estudiantes de Hp destaca estar de acuerdo parcialmente en haber aplicado lo aprendido en EE en otras Experiencias Educativas, mientras el 45.45% de los estudiantes de Pensamiento crítico para la solución de problemas respondieron de acuerdo parcialmente a la afirmación.

EL 15.90% de los estudiantes de HP y pensamiento crítico para la solución de problemas respondieron estar ni en acuerdo ni en desacuerdo la afirmación.

Ningún estudiante respondió estar en desacuerdo totalmente con la afirmación, lo cual demuestra que gran parte de los estudiantes han aplicado el andamiaje adquirido en ambas Experiencias Educativas y ambas experiencias son necesarias para que el estudiante se desenvuelva ante cualquier situación y desarrolle un pensamiento divergente. (Gráfica 5)

Gráfico 5. Aplicabilidad de las E.E. en otras Experiencias Educativas.

Fuente: Elaboración propia

La afirmación 6 corresponde a: “Esta Experiencia me forma también en el aspecto personal/ actitudinal”, donde el 50% de los estudiantes del taller de HPCyC respondieron estar de acuerdo totalmente y concuerda que la EE los ha formado en el aspecto personal/ actitudinal, por su parte en el taller de Pensamiento crítico para la solución de problemas más de la mitad contestó de acuerdo totalmente a la afirmación con el 59.09% de los estudiantes.

El 38.63% de los estudiantes del taller de HPCyC contestaron estar de acuerdo parcialmente, en contraste con la cantidad de 40.90% de los estudiantes del taller pensamiento crítico para la solución de problemas. Se observa un aumento considerable a pesar de ser un taller de nueva creación.

El 11.36% de los estudiantes del taller de Hp concluyeron estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación a comparación del taller pensamiento crítico para la solución de problemas, se destaca que ningún estudiante de los talleres respondió esta ni en acuerdo ni en desacuerdo. En lo que respecta a la (gráfica 6) es destacable, que ambas experiencias forman al estudiante en el aspecto personal/ actitudinal, es interesante observar que, aunque PCSP es de nueva creación tuvo resultados más positivos que negativos, aunque aún falta por mejorar en ambos talleres se puede mencionar que han cumplido en gran medida con los saberes axiológicos.

Gráfico 6. Cumplimiento del aspecto personal/actitudinal

Fuente: Elaboración propia

En lo que corresponde a la pregunta 7 “Esta EE me ayuda a mejorar mis habilidades de autoaprendizaje”, el 59.09% de los estudiantes de HP respondieron que la experiencia Educativa les ayuda totalmente a mejorar sus habilidades de autoaprendizaje, mientras que los estudiantes de pensamiento crítico para la solución de problemas contestaron la afirmación con el 77.27%, es decir más de la mitad de los estudiantes de ambas experiencias concuerdan que la experiencia favorece sus habilidades de autoaprendizaje.

El 36.36% de los estudiantes de HP destacan que la experiencia Educativa les ayuda parcialmente a mejorar sus habilidades de autoaprendizaje, en cambio los estudiantes de pensamiento crítico contestaron con una cantidad de 18.18%, en lo cual es evidente que en su mayoría los estudiantes de pensamiento crítico para la solución de problemas han respondido positivamente a la afirmación.

En ambas experiencias los estudiantes respondieron con un 4.54% de frecuencia ni en acuerdo ni en desacuerdo. Ningún estudiante respondió estar en desacuerdo totalmente con la afirmación.

Con base a las respuestas de los estudiantes y al (gráfico 7), es evidente que ambas Experiencias Educativas favorecen las habilidades de autoaprendizaje, en gran medida los estudiantes estuvieron de acuerdo con la afirmación, es de suma importancia evidenciar que la EE que tuvo mayor puntuación en el nivel 1 y 2 (Positivo), fue el taller de PCSP.

Gráfico 7. Aplicabilidad de la E.E. para mejorar las habilidades de aprendizaje

Fuente: Elaboración Propia.

Con relación a la pregunta 8 “Esta Experiencia Educativa me ayuda a mejorar mis habilidades de comunicación” el 45.45% de los estudiantes de la Experiencia Educativa HPCyC respondieron estar de acuerdo totalmente en que la experiencia educativa les ayuda a mejorar sus habilidades de comunicación, a diferencia el 47.72% de los estudiantes de Pensamiento crítico para la solución de problemas contestó la afirmación con un porcentaje mayor.

El 47.72% de los estudiantes de la Experiencia Educativa Hp contestaron estar de acuerdo parcialmente con la afirmación, mientras sólo el 45.45% de pensamiento crítico para la solución de problemas respondió de acuerdo parcialmente.

El 6.81% de los estudiantes de ambas Experiencias Educativas respondió estar ni en acuerdo ni en desacuerdo la afirmación. Ningún estudiante de ambas experiencias contestó estar en desacuerdo totalmente.

En la (gráfica 8), es notorio que los estudiantes consideran en gran medida a ambas EE como ayuda para mejorar sus habilidades de autoaprendizaje, en los estudiantes es necesario crear áreas de oportunidad para que autoaprendan y es un logro en ambas experiencias.

Gráfico 8. Aplicabilidad de la E.E. para mejorar las habilidades de comunicación

Fuente: Elaboración Propia.

Para tener una perspectiva clara de los estudiantes, se realizaron preguntas abiertas con las cuales se pudieron evidenciar áreas de oportunidad para mejorar los cursos de HPCyC y PCSP. A continuación, se presentan las preguntas:

1. ¿Qué ha sido lo que más me ha servido del taller para apoyar mi trabajo académico?
2. ¿Qué puedo comentar acerca de los contenidos del taller?
3. ¿Qué sugerencia puedo hacer para mejorar el taller de HP?

La respuesta de la pregunta 1, por parte de los estudiantes del curso de HPCyC fue muy diversa, el 61.36% contestó que la E.E les ha servido para la realización correcta de juicios y argumentos, además el 13.63% mencionó que les benefició por el desarrollo de las habilidades críticas y analíticas. El 11.36% de los estudiantes estableció como respuesta el desarrollo de bitácoras, mientras el 6.8% constató que los ayudo para la realización de trabajos académicos, el 6.8% restante contestó la relación de la E.E. para apoyar su trabajo académico con la comunicación.

En esta primera pregunta constatamos el cumplimiento del propósito de la E.E. de desarrollar las habilidades críticas y analíticas, además de la realización correcta de juicios y argumentos, lo cual es importante para el desempeño académico y profesional de los estudiantes.

Los estudiantes de PCSP ha diferencia contestaron de la siguiente manera:

El 50% contestó ser beneficiados al ser más críticos y creativos, el 20.45% constató la solución de problemas y toma de decisiones, en contraste el 18.18% destacó la creación de las bitácoras COL Y OP, mientras el 6.81% destacó que les favorece para realizar sus actividades académicas, el 4.54% establece "redactar mejorar mis proyectos" como lo que más les ha servido del taller. En este curso podemos percatarnos que el enfoque central de la E.E. es cumplido por el 50% exacto de los estudiantes, aun así se debe mejorar el aspecto de la solución de problemas y toma de decisiones porque la cantidad de estudiantes es muy baja, es importante mejorar los contenidos para que los estudiantes puedan realmente percibir la aplicabilidad de la E.E.

En cuanto a los contenidos los estudiantes de HPCyC, el 34.09% destacó que son interesantes y completos, lo cual demuestra que para la mayoría de los estudiantes es beneficiosa la E.E., el 27.27% constató que son aplicables para su trayectoria escolar y profesional, mientras el 18.18% estableció a los contenidos como importantes para su vida profesional y escolar. El 11.36% destacó los contenidos bastante extensos pero útiles, el 9.09% se refirieron a los contenidos como adecuados y completos. En esta E.E. percibimos que los contenidos son interesantes, útiles, importantes, adecuado y completos, pero algo que podemos observar como área de oportunidad para mejorar es la opinión de que son bastante extensos.

En cambio, los estudiantes de PCSP opinaron de la siguiente forma:

El 40.90% de los estudiantes destacó a los contenidos como interesantes, el 25% opinó que ayudan a reflexionar e indagar, además de buscar soluciones concretas, mientras el 20.45% constató que son útiles para ser analíticos y desarrollar su proyecto de la E.E., el 4.54% mencionó la falta de ejercicios prácticos, el otro 4.54% contestó que les hubieran gustado más sesiones de la E.E. y la cantidad faltante no contestó. En este curso se identificó que los contenidos en general son adecuados para los estudiantes, pero hay una cantidad que le gustaría realizar más ejercicios prácticos y tener más sesiones para ver los contenidos lo cual también se debe tomar en cuenta para la práctica docente y el currículo formal.

Las sugerencias que de viva voz nacen de los estudiantes de HPCyC se dividieron de la siguiente forma:

El 50% mencionó ninguna sugerencia que el curso es bueno como está, el 25% aconsejó hacer la clase más dinámica, el 13.63% estableció que les gustaría realizar actividades fuera del aula, el

4.54% destacó como sugerencia mejorar los tiempos, porque el curso es muy corto, en cambio el 2.27% respondió que les beneficiaría a ellos incluir nuevas fuentes, a su vez con el mismo porcentaje denotaron que es para ellos importante mejorar el ambiente de aprendizaje, el otro 2.27% no respondió.

En las sugerencias apreciamos que el 50% piensa que no necesita nada para mejorar, pero el otro porcentaje menciona que sí, lo cual para la práctica docente es importante para tomar en cuenta y mejorar el ambiente de aprendizaje para que los estudiantes no sientan la E.E. sin grado de significado.

Las sugerencias que hicieron al curso los estudiantes de PCSP se dividieron en primera instancia con un 36.365 que respondió ninguna sugerencia, el 15.90% constató que les gustaría que fuera más dinámica y menos monótona, en cambio el 11.36% contestó que les beneficiaría más análisis crítico y analítico, en contraste el 11.36% respondió su necesidad de mejorar el ambiente en el salón, el 9.09% denotó que el curso necesita más tiempo para ver los contenidos, el 6.81% afirman la necesidad de reducir el contenido y la cantidad faltante no contestó la pregunta.

En general en el curso de PCSP es notable que más del 50% del salón de clase realizó sugerencias a la E.E., lo cual demuestra que es necesario mejorar aspectos tales como las estrategias didácticas, recursos, tomar en cuenta las actividades fuera del aula, hacer el contenido más atractivo y por su parte algo no se debe olvidar, considerar más tiempo del curso ya que los estudiantes sienten que es mucho contenido y no da tiempo asimilarlo bien en el periodo.

De acuerdo a lo anterior podemos percibir que los estudiantes en general están interesados, se les hacen importantes ambos cursos y su aplicabilidad en el aula es aparente, aun así quedan aspectos a considerar para mejorar el taller y hacerlo lo más atractivo posible pues son los estudiantes los sujetos más importantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo cual no se deben perder de vista sus sugerencias.

7. COMENTARIOS FINALES

El estudio ha permitido aproximarse a la percepción de los actores centrales del AFBG, (estudiantes), sobre las experiencias educativas de HPCyC y PCSP. Dichas experiencias, orientadas hacia la formación del pensamiento crítico del alumnado como parte del Área de Formación Básica General de la institución, dejan evidencia de que son cursos-talleres con significancia para los jóvenes que en su mayoría han ocupado los contenidos para su vida profesional, académica y para su vida cotidiana.

En la investigación se señaló que para la mayoría de los estudiantes los cursos-talles en relación al pensamiento crítico, son necesarios para el apoyo de los trabajos académicos de los estudiantes, lo cual demostró el alcance de las Experiencias Educativas al cumplir uno de sus principales puntos denotados en los programas de Estudios, en el apartado de descripción, donde se hace énfasis en “la transferencia de conocimientos de otras experiencias educativas del plan de estudios que cursa”. Es decir, hay una armonía entre el currículo formal y la experiencia de los estudiantes.

Más del 50% de los estudiantes recalcó que los contenidos de la E.E son necesarios para su formación profesional, a partir de los datos gráficos se concluyó que a pesar de ser una mayoría aún hay un porcentaje que piensa que los contenidos no son necesarios, lo cual dirige a los profesionales de la educación a replantear los contenidos para que sean significativos para la formación profesional.

Por su parte es destacable que ambas experiencias resultan de interés y gusto por los estudiantes ya que más del 80% de estudiantes estableció que son Experiencias de su interés y sobre todo gusto.

En cuanto a la aplicación de los contenidos aprendidos en las experiencias HPCyC y PCSP con otras Experiencias educativas, se encontró que solo 7 de 44 estudiantes estuvieron ni en acuerdo ni en desacuerdo con la aplicabilidad de los contenidos, en cambio 37 de ambas experiencias concluyeron que sí han demostrado competencias individuales de los cursos- talleres en sus otras experiencias educativas

Es notorio que las Experiencias también forman a los estudiantes en el aspecto personal/actitudinal, lo cual demuestra el cumplimiento de los saberes axiológicos de ambas Experiencias Educativas.

Además, benefician al estudiante en cuanto a la mejora de sus habilidades de aprendizaje y comunicación, debido a que les brinda las pautas para desarrollar un pensamiento crítico.

Todo lo anterior, se constituye en una aportación que sienta bases y otorga pautas para la mejora del currículo formal y real de las E.E. que además de necesario para cada alumno, son reflejo de una necesidad de los estudiantes. Sin duda, el fortalecimiento de la formación del pensamiento crítico del estudiante universitario, a través de sus intereses, impactará de manera positiva en su ejercicio profesional individual, y también en la sociedad en general.

La educación tiene un compromiso y una responsabilidad con la sociedad y, tomar en consideración las áreas temáticas de interés de los estudiantes universitarios abre una posibilidad, para la universidad y particularmente para las entidades académicas que ofertan experiencias educativas de AFBG, especialmente de PCSP Y HPCyC de contribuir a alcanzar el propósito de "Desarrollar en los estudiantes las competencias para la formulación de problemas y la construcción de solución a los mismos, apoyado en el pensamiento crítico y la transferencia de conocimientos de otras experiencias educativas del plan de estudios que cursa" (Universidad Veracruzana, 2017).

8. FUENTES DE CONSULTA

Aznar, I., Cáceres, M., & Hinojo, M. (2011). La adquisición de competencias específicas en la Educación Superior.

Evaluando la formación del psicopedagogo en la Universidad de Granada. *Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 71-93.

Campirán Salazar, A. (2000). *Las habilidades de pensamiento en la perspectiva de las competencias*. Xalapa:

Universidad Veracruzana.

Campirán Salazar, A. (2016). *Habilidades de pensamiento crítico y creativo. Toma de decisiones y solución de*

problemas. Lecturas y ejercicios para el nivel universitario. Xalapa: Universidad Veracruzana.

Campirán, A., & y otros. (2000). *Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo (AFBG, Colecc. Hiper-COL, Vol. I)*.

Xalapa: Universidad Veracruzana.

Saiz Sánchez, C. (2017). *Pensamiento crítico y cambio*. Madrid: Pirámide.

Tobón, S., Pimienta, J., & García Fraile, J. (2010). *Secuencias didácticas: hacia el aprendizaje y evaluación de competencias*. México: Pearson.

Universidad Veracruzana. (1999). *Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana. Lineamientos para el nivel licenciatura. Propuesta*. Xalapa: Universidad Veracruzana.

Universidad Veracruzana. (Junio de 2017). *Programa Educativo Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas*.

Obtenido de <https://www.uv.mx/afbg/files/2018/01/4.-Pensamiento-cri%CC%81tico-11ene2018.pdf>

